

Revista Intercontinental de Psicología y
Educación

ISSN: 0187-7690

ripsiedu@uic.edu.mx

Universidad Intercontinental
México

Ferreiro Pérez, Alejandra
Cuerpo, disciplina y técnica: problemas de la formación dancística profesional
Revista Intercontinental de Psicología y Educación, vol. 9, núm. 2, julio-diciembre, 2007, pp. 25-48
Universidad Intercontinental
Distrito Federal, México

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80290203>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica
Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

Cuerpo, disciplina y técnica: problemas de la formación dancística profesional

Alejandra Ferreiro Pérez

Resumen

Este trabajo propone una reflexión acerca de la fuerza del proceso formativo en la emergencia del genio, del talento artístico, por lo que propone una ruta en la cual mostrar que una idea de danza, de cuerpo, de disciplina y de técnica pueden confluír para crear situaciones en las cuales emerjan experiencias educativas que favorezcan la formación de un intérprete creativo y no de un mero reproductor pasivo de los movimientos que un coreógrafo le monta. De ahí que en el recorrido se revise: 1) una concepción fenomenológica del cuerpo que apunte la necesidad de que el futuro intérprete habite a plenitud su cuerpo, en lugar de convertirlo en un mero instrumento-objeto

Abstract

This work proposes a reflection on the educational process power for the genius and artistic talent emergence. It suggests a way to show that an idea of dance, body discipline and technique, can come together to create situations in which educational experiences can arise to favor the formation of a creative interpreter and not only that of a passive reproducer of movements scored by a choreographer. In this process we review: 1) a phenomenological body concept that takes into account the need for the future interpreter to inhabit his/her body as a whole, instead of becoming a mere instrument/passive object that only answers in a mechanical way to the choreographer's directions;

ALEJANDRA FERREIRO PÉREZ: Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza José Limón (CENIDI-Danza), México. [alejandra_ferreiro@hotmail.com]

Revista Intercontinental de Psicología y Educación, vol. 9, núm. 2, julio-diciembre de 2007, pp. 25-48.
Fecha de recepción: 25 de enero de 2007 | fecha de aceptación: 15 de mayo de 2007.

pasivo que responde mecánicamente a las indicaciones del coreógrafo; 2) una idea semiótica de la disciplina, que permite distinguir al menos dos modalidades de la misma: como hábitos que modelan el cuerpo, pero que no están destinados a la reiteración sino a la incertidumbre, y como experiencia que favorece la interacción del cuerpo habitual y el cuerpo actual; 3) una idea de técnica que, siguiendo a Heidegger, interroga su esencia, abandona la provocación que enmascara al ser y reasuma su vocación dirigida al descubrimiento y al resplandecimiento.

PALABRAS CLAVE

cuerpo, disciplina, técnica, educación artística, creatividad

2) a semiotic idea of the discipline that allows us to differentiate at least two modes; a set of habits that model the body, but which is not destined to repetition but to uncertainty, and as an experience favoring interaction of the habitual body and the present body; 3) according to Heidegger, an idea of technique that questions its essence, abandons the provocation that masks the being and re assumes its vocation directed to discovery and brightness.

KEY WORDS

body, discipline, technique, artistic education, creativity

El tema a que convoca esta publicación recuerda una vieja discusión que intentaba desentrañar el misterio del “genio artístico”.¹ Dicha polémica derivó en una disyuntiva: el artista nace o se hace. El posicionamiento ante esta alternativa entraña variaciones significativas en las rutas que puede seguir la formación de los profesionales del arte. Si los artistas nacen, su formación se limitaría a develar el “don que poseen” y, en el mejor de los casos, a hacerlo madurar; este posicionamiento supondría que los maestros y las instituciones educativas no tienen mayor participación que la del simple acompañamiento en este proceso de develamiento. Por el contrario, si el genio es una producción del sujeto que emerge en el hacer artístico mismo, entonces la formación entrañaría un proceso

¹ Para Kant, genio “es la capacidad espiritual innata (*ingenium*) mediante la cual la naturaleza da la regla al arte (1997: 279).

de aprendizaje y dominio de las técnicas con las cuales se producen las obras y un acercamiento sistemático a la poética de ese arte, lo que supondría, además, por parte del estudiante, una disciplina férrea durante este proceso y, por parte del maestro, la creación de condiciones y experiencias educativas a partir de las cuales los estudiantes puedan apropiarse de los conocimientos y utilizarlos como medio eficaz para producir objetos, cuya fuerza de afección despierte en los otros experiencias estéticas, a la vez que los impulse a descubrir en sí mismos su peculiar forma de expresión.

Me inclino a pensar que el problema de la formación de profesionales no se encierra en esta disyuntiva, pues aun en el caso de que se naciera con un talento natural, si no se descubre y desarrolla mediante un proceso formativo (que implica el dominio de la disciplina), el individuo poseedor puede o bien no expresarlo, o bien desistir de su intento por falta de apoyo durante su desarrollo. Considero que el medio en el que se desenvuelve el futuro artista es crucial para la emergencia del “genio” y que éste, más que innato, es una construcción, un proceso continuo de contacto con el sí mismo y de elaboración singular de las experiencias, que no se enseña pero que sí se aprende. No obstante, en las discusiones sobre la formación de profesionales de la danza se deja entrever con cierta frecuencia una cierta afinidad con la idea del genio o talento natural (observable particularmente en la aplicación de los exámenes de ingreso o al valorar la permanencia de los estudiantes en la institución), por lo que no resulta ocioso recuperar la discusión y complejizarla, dando al problema un sentido educativo. Es decir, aunque el talento fuera natural, si se considera que la fuerza del medio educativo es primordial en la formación de los profesionales del arte (futuros artistas), conviene orientar el debate hacia alguno de los aspectos más controvertidos del proceso: el potencial educativo de la disciplina y las técnicas dancísticas.

Muchas rutas se pueden seguir en esta discusión,² pero me gustaría plantear una cuya trayectoria conecte la disciplina dancística, las técnicas en

² Aunque centrada en los vínculos entre las danzas y sus situaciones históricas, una ruta muy interesante en la que se conectan las diferentes modalidades de entrenamiento, el cuerpo, la tradición y la cultura, la propone Hilda Islas en su libro *Tecnologías corporales*.

las cuales ésta se concreta y la idea de cuerpo subyacente. Esta conexión permitirá interrogar su potencial educativo: su capacidad para potenciar la capacidad de acción autónoma de los sujetos. Coincido con Dewey en que no existe nada educativo en sí mismo: son las condiciones (externas e internas) en que se producen las experiencias las que pueden asumir un sentido educativo o no. De ahí que no pueda afirmarse la existencia de una técnica con mayor valor educativo que otra. Cabe entonces preguntar: ¿cuáles son las condiciones en las que una técnica dancística asume un sentido educativo? ¿Qué relación existe entre dicha orientación y la posibilidad de que emerjan experiencias educativas que transformen los relieves del mundo de los estudiantes? ¿Qué papel juega la disciplina dancística en dicha orientación y emergencia? ¿Qué concepción del cuerpo, formas de trabajo, procedimientos educativos, etc., acercan con mayor facilidad a los sujetos a esas experiencias educativas? En el breve espacio de que dispongo no pretendo responder estas interrogantes, pero sí plantear algunas conexiones que permitan más tarde profundizar en la problemática.

La danza: ¿imagen dinámica o hacer técnico-expresivo?

Una primera aproximación a estos problemas exige una definición de danza en la cual sustentar la trayectoria propuesta. Por ello, en este apartado seguiré el criterio-guía de investigación propuesto por Hilda Islas en *Tecnologías corporales* (1995), reafirmado su valor heurístico en la antología *De la historia al cuerpo y del cuerpo a la danza* (2001), no sólo porque circunscribe la discusión y desbroza el camino evitando, como señala Dolores Ponce (2006), que se transite por el sinfín de controversias y de tecnicismos inútiles que suscita la definición de este arte, sino fundamentalmente porque su enfoque epistemológico enraíza el debate en el hacer específico de la danza en “términos físicos, materiales y técnico-imaginativos” (Islas, 1995: 55). De ahí que Islas se pregunte por el tipo de fenómeno (visual o kinético) que suscita un cuerpo en movimiento, lo que la lleva a limitar la polémica a dos visiones: la de Susan Langer, quien destaca el carácter virtual y sim-

bólico de la danza, y la de Gillo Dorfles, quien enfatiza su carácter técnico-expresivo.

Langer concibe la danza como una apariencia, una aparición que surge del despliegue de fuerzas producidas en la interacción de los bailarines. Pero estas fuerzas no son físicas, no han sido creadas por los músculos de los bailarines, sino por nuestra percepción. Así, lo creado por los bailarines, para nuestra percepción es una entidad virtual (como el arco iris); no ha sido imaginada sino que es real en tanto que percibida; pero es una imagen creada, virtual. De ahí que la danza sea “una aparición de poderes activos, una *imagen dinámica*” (Langer, 2001: 286) virtual que, según Langer, expresa simbólicamente las ideas y proceso subjetivo del creador sobre la vida inmediata, sentida, emotiva; más aún, expresa su conocimiento sobre la naturaleza del sentimiento humano. Así, para esta filósofa la creación dancística, la imagen dinámica virtual, supone darle a “los acontecimientos subjetivos un símbolo objetivo”. En la perspectiva de Langer se privilegia el acto comunicativo, es la visión del espectador, en la que no interesa el hacer dancístico, su producción: “el fin de la danza es el deleite del espectador” (Islas, 1995: 57).

Por su parte, si bien Dorfles coincide con Langer en que el material que constituye la base de las artes figurativas es simbólico, debate con ella la generalización a todas ellas de la idea de virtualidad, destacando a la contraparte su carácter “esencialmente técnico” (en el sentido de construir). De ahí su afirmación de que “el arte [...] constituye un todo con el medio técnico-expresivo en que se sustenta y encarna” (Dorfles, 2001: 293). Por técnico se refiere a las condiciones particulares de existencia según la época, que han hecho necesario el desarrollo de una técnica particular, pues debe corresponder con la actitud particular de percepción del hombre. Es la presencia de “un elemento exquisitamente técnico [...] el que asume la categoría de un medio expresivo nuevo” (*idem*: 295). Para Dorfles, el fin de las artes no es la comunicación sino la producción de sí mismas, por lo que encuentran su sentido en el acto técnico de la construcción.

La danza, señala Dorfles, es el único arte cuyo medio expresivo, material constructivo primario, es el cuerpo —“un cuerpo humano investido por el

Karl Mooney, Brasil [http://www.sxc.hu]

ritmo, el movimiento y el color, alcanza a construir el particular esquema plástico y dinámico al que damos el nombre de danza” (Dorfles, 2001: 308). No es la virtualidad, insiste Dorfles, el gesto propio de la danza; “es en el gesto creador —mas no simbólicamente creador— en el que reside la verdad de este arte” (*idem*: 308). Aunque la danza pueda servirse de elementos simbólicos, “en su más auténtica encarnación es una realidad efectiva y no virtual que logra transformar el pesado y sordo cuerpo del hombre en una especie de instrumento vibrante y sonoro” (*idem*: 309). Por consiguiente, concluye Dorfles, la danza es un “arte que se vale de un elemento primario basado en el cuerpo humano, que se sirve de representaciones correspondientes a la temporalidad y a la espacialidad y que, dentro de un espacio tridimensional, desarrolla figuras, ritmos, formas plásticas, expresadas dinámicamente” (*idem*: 310). Esta definición confirma la insistencia de Dorfles en que la comprensión de la danza requiere del estudio de su medio expresivo (el cuerpo) que se transfigura en un espacio-tiempo tridi-

mensional, y de los factores técnicos con que es modelado hasta convertirlo en ese instrumento vibrante y sonoro del que se sirven los bailarines para interpretar sus ideas o las del coreógrafo.

Esta idea de la danza centrada en su producción sugiere la viabilidad de la ruta arriba propuesta (cuerpo-disciplina-técnica), pero sobre todo invita a pensar en las condiciones en que el pesado y sordo cuerpo del hombre se transforma en un instrumento vibrante y sonoro, así como en los factores disciplinarios y técnicos involucrados en el proceso, lo que a su vez sugiere una discusión acerca de si la concepción del cuerpo dominante en el medio educativo favorece dicha transformación, si la idea de disciplina (entendida como los hábitos de control del cuerpo) apunta a su mecanización o, por el contrario, lo lanza a un horizonte de continuo asombro, y si las técnicas empleadas potencian o no la capacidad de acción y de creación de los estudiantes.

El cuerpo: lugar de experiencia y horizonte de posibilidades³

En las sociedades modernas occidentales la visión cartesiana del cuerpo ha dejado una profunda huella, lo que se ha expresado en la danza en una concepción de éste como mero instrumento. El cuerpo ha sido pensado como una cosa, un objeto alejado del yo, que debe ser entrenado y disciplinado para operar eficientemente y responder a las necesidades de los coreógrafos. Por ello, los estudios que más han proliferado en el medio educativo profesional han sido los científicos, cuyos conocimientos —si bien han coadyuvado en el logro de altos niveles de rendimiento de este instrumento—, en ocasiones, han sido sobreestimados no sólo por encima del necesario desarrollo de la creatividad y la expresividad de los estudiantes, sino también de su salud. De ahí que la formación con frecuencia se centra en lo instrumental, en el dominio de la técnica, en detrimento de una visión más humana que

³ Aquí glosó algunas de las ideas expuestas en “Una perspectiva fenomenológica del cuerpo que danza” (Ferreiro, 2002: 127-143).

promueva la autonomía, la libertad y la acción creativa. Esta obsesión por el dominio técnico ha llevado a algunos maestros, particularmente los que se inician, a mirar el cuerpo del estudiante como un ente extraño al sujeto: una materia inerte a modelar. Bajo esta idea, el cuerpo del bailarín se reduce a un ente pasivo que debe disciplinarse y repetir mecánica y acríticamente los ejercicios que, según los procedimientos técnicos “probados en ya varias generaciones de bailarines en el mundo”, lo dotarán del virtuosismo que le demanda el medio profesional.

Afortunadamente, y debido en buena medida al creciente interés por la formación de un intérprete creativo que participe activamente en los procesos de creación de la obra dancística, los maestros empiezan a incorporar al proceso formativo ideas como la de conciencia corporal, preexpresividad, cuerpo dilatado, cuerpo decidido, que no podrán trabajarse sin antes lograr una mínima percepción del cuerpo como propio, del cuerpo vivido: sin habitar el cuerpo y asumirlo como el lugar y horizonte de la experiencia.

En contra del dualismo cartesiano y de toda concepción mecanicista o psicologista del cuerpo, la fenomenología ha planteado que los seres humanos no pueden ser comprendidos ni meramente como cuerpos ni sólo como mentes, sino como sujetos incorporados que habitan un mundo en continua transformación. Para Maurice Merleau-Ponty (1997), mente y cuerpo no son dos sustancias relacionadas, sino una totalidad interactuante, de manera que *no tengo un cuerpo: soy mi cuerpo, existo como cuerpo*. Así concebido, el cuerpo del bailarín ya no es un simple instrumento, sino *un lugar en el que se manifiesta mi experiencia* (Baz, 2002: 86).

En efecto, en tanto que para la visión técnica, instrumental, el cuerpo es un objeto que se puede descomponer y recomponer para darse una idea clara de él, para la fenomenología el cuerpo propio es un entramado de cuerpo y mente que constituye el lugar donde ocurre el diálogo experiencial con el mundo, y para conocerlo “no dispongo de ningún otro medio [...] más que el de vivirlo, eso es, recogerlo por mi cuenta como el drama que lo atraviesa y confundirme con él” (Merleau-Ponty, 1997: 215).

Tampoco la comprensión del cuerpo puede ser reducida a la manipulación de una idea o pensamiento acerca de él, como lo hace la visión psico-

logista, porque esto degradaría la experiencia a la representación. Por el contrario, supone una vivencia en la que simultáneamente se experimenta la unidad del sujeto y la unidad intersensorial del cuerpo. Por ello, la fenomenología no limita su noción de esquema del cuerpo a un resumen de la experiencia corpórea (*ibidem*: 115), ni la refiere a la toma de conciencia global de la postura del sujeto en un mundo intersensorial; es decir, no concibe al cuerpo como una forma en el sentido de la teoría de la Gestalt (*ibidem*: 116).⁴ En cambio, entiende que el esquema del cuerpo constituye “una manera de expresar que mi cuerpo es-del-mundo” (*ibidem*: 118), que participa de la experiencia de un mundo en transformación continua.

Para la fenomenología, el ser humano conoce el mundo a partir de experimentar: es su medio natural y el campo de sus pensamientos y percepciones. El hombre está en el mundo, lo habita y, al hacerlo, lo conoce: “el mundo —afirma Merleau-Ponty— no es lo que pienso sino lo que vivo; estoy abierto al mundo y me comunico con él, pero no lo poseo; es inagotable” (*ibidem*: 116). Pero el sujeto no sólo registra el conjunto de las percepciones, sino que interviene en ese universo y las experimenta “en-medio-del-mundo”. El mundo no es un conjunto de objetos indiferentes, sino que envuelven al sujeto, de ahí que su cuerpo sea un canal privilegiado de comunicación por medio del cual el mundo se hace presente como un lugar familiar (*ibidem*: 73). De ahí la afirmación de Merleau-Ponty de que el cuerpo es el “quicio del mundo” (*ibidem*: 101): tengo conciencia del mundo gracias a él, lo que a su vez me permite tener una orientación selectiva en el universo.

Asimismo, mi cuerpo define la estructura objeto-horizonte, la perspectiva desde la cual puedo mirar, conocer los objetos del mundo. Ver, conocer —dice Merleau-Ponty— un objeto “es venir a habitarlo, y desde ahí captar todas las cosas según la cara que al mismo presenten” (*ibidem*: 88). Mi cuerpo también es un objeto del mundo, pero un objeto peculiar que no me

⁴ Merleau-Ponty subraya que el cuerpo no es un fenómeno en el que el todo es anterior a las partes, sino un proceso en el que el todo está en construcción incesante, lo que supone un tipo de existencia nuevo que es necesario reconocer continuamente.

abandona, lo que me impide alejarlo y desplegarlo ante mi mirada: “se niega a la exploración y siempre se presenta a mí bajo el mismo ángulo” (*ibidem*: 108). De ahí que no pueda construir mi cuerpo como una síntesis, como una entidad de sentido, debido a su condición evanescente a la percepción: hay zonas del cuerpo que me son absolutamente inaccesibles. Esta evanescencia me impide tratar mi cuerpo como un objeto exterior cualquiera porque no es tangible ni visible; sin embargo, posee una superficie doble de sensaciones, lo que significa que puede sorprenderse a sí mismo en el ejercicio mismo de conocer: puede tocarse tocando.⁵ Es el único objeto del mundo capaz de asombrarse (y bosquejar una reflexión) durante su exploración:⁶ el único capaz de experimentar a sí mismo y de dar sentido a esa experiencia. En esta perspectiva, conocer el cuerpo, apropiarse de él supone, en primera instancia, habitarlo, experimentarlo como propio, para luego darle sentido a esa experiencia.

Habitar el cuerpo —y no sólo tener un cuerpo— implica, además, adquirir un “punto de vista sobre el mundo”, lo que permite crear las relaciones entre los otros objetos y sujetos del mundo y el propio yo. Merleau-Ponty afirma que “el cuerpo es el vehículo del ser-del-mundo, y poseer un cuerpo es, para un viviente, conectar con un medio definido, confundirse con ciertos proyectos y comprometerse continuamente con ellos” (*ibidem*: 100). Un reconocimiento fenomenológico del cuerpo se esforzará por revelar al “yo” como un sujeto incorporado que habita un mundo, al mismo tiempo que descubre cómo en esa vivencia el “yo” lo conoce y comprende.

La fenomenología ha puesto el acento en la elucidación de la experiencia vivida, porque todo cuanto el hombre sabe del mundo lo alcanza a partir de experimentarlo; de ahí que considere la descripción como el primer paso de todo conocimiento y la reducción fenomenológica como la metodología idónea de dicho proceso. Merleau-Ponty señala que la mejor forma para

⁵ Es el único objeto, dice Husserl, “al que atribuyo experiencialmente campos de sensación” (Husserl, 1996: 157).

⁶ La fenomenología distingue la reflexión natural en la que los objetos se presentan como tales, de la reflexión trascendental en la que opera la reducción fenomenológica sobre la existencia o no de los objetos del mundo (Merleau-Ponty, 1997: 111).

esta reducción es el “asombro ante el mundo” (*ibidem*: 13). “Ir hacia las cosas mismas”⁷ compromete el asombro ante ellas: romper con su familiaridad, conmoverse, turbarse, admirarse, extrañarse y, desde ahí, captar su paradoja. El trabajo metodológico de la reducción involucra una operación de la conciencia: “poner entre paréntesis” el conjunto complejo de las relaciones del mundo para restaurar la aprehensión primordial de las cosas tal y como se aparecen.

Sin embargo, ese “mundo que está ahí delante para mí ahora [...] tiene su horizonte temporal infinito por dos lados, su conocido y su desconocido, su inmediatamente vivo y su no vivo pasado y futuro” (Husserl, 1997: 66), lo que significa la imposibilidad de conocer el mundo en su totalidad porque, además de que irremediamente lo miro desde una cierta perspectiva, éste se encuentra en devenir constante. De ahí que la reducción fenomenológica sea siempre incompleta, lo que sustenta que el mundo no es simplemente existente, sino “fenómeno de existencia” (Lyotard, 1989: 39).

Estas reflexiones invitan a pensar que el reconocimiento del cuerpo propio, su aprehensión primordial, entraña el asombro ante él: un extrañamiento de los propios hábitos de movimiento, un quebrantamiento de la familiaridad con la que realizamos acciones que han sido mecanizadas; implica atreverse a reconocerlo como un fenómeno siempre novedoso, henchido de múltiples experiencias que se extienden al infinito y lo transforman al mismo tiempo que yo me transformo, porque mi cuerpo y yo somos uno y lo mismo. El conocimiento de mí y de mi cuerpo es siempre provisional porque está en devenir, en permanente construcción: *en proyecto*.

En este sentido, un proceso de modelación corporal cuya pretensión sea educativa tendría que enfatizar no sólo los logros técnicos, sino la transformación del cuerpo y la percepción que tienen los estudiantes de éste y de sí mismos, de modo que logren habitarlo, vivirlo y disfrutarlo intensamente al momento de bailar, cuidando, a la vez, que durante el trayecto formativo

⁷ El mundo para Husserl se nos da de manera directa; sin embargo, el mundo no aparece de una forma simple, sino en una especie de trama compleja. Es por ello que plantea la necesidad de ir a las cosas mismas, es decir, poner en juego la operación de la reducción fenomenológica.

no se reduzca a un mero instrumento y que, por el contrario, se constituya en lugar y horizonte para el descubrimiento y la creación.

Mas no es suficiente con transformar la idea del cuerpo que orienta el proceso formativo para que éste asuma un sentido educativo. Es preciso cambiar también la idea de disciplina y las prácticas correspondientes para no someter al estudiante a un proceso de formación de hábitos cuyo único destino sea la reiteración, sino que lo impulse a la experimentación de nuevas sensaciones, de nuevas calidades, de nuevas formas de moverse, de nuevas formas de ser.

Disciplina: ¿hábito o experiencia?⁸

La disciplina ha sido entendida con frecuencia como el sometimiento a las normas y reglas de una profesión, pero también se ha comprendido —en el sentido de Foucault— como un tejido, una forma de organización social, una tecnología específica del poder que articula discursos y prácticas y cuyo objetivo es el control de los cuerpos y de las almas. Sin embargo, estas nociones no me permiten trazar la conexión que me propongo, pues no consideran la dinámica de transformación del cuerpo que ocurre a lo largo del proceso formativo.

El cuerpo de la danza surge de un escrupuloso trabajo de exacerbación disciplinario que lo lleva al límite de su destreza y lo desnaturaliza, pues no está sometido a condiciones regulares, “normales”; por el contrario, el cuerpo es arrancado de lo cotidiano y proyectado sobre un ideal: el *cuerpo estético* (Mier, 1998). Pero este cuerpo ideal estético no es un modelo que pueda emerger de la reiteración mecanizada de los movimientos. El cuerpo estético exige un intenso proceso de singularización durante el cual se produce una peculiar interacción entre los dos cuerpos a los que hace referencia Merleau-Ponty (1997): el habitual y el actual. En el primero, el cuerpo

⁸ Para desarrollar este punto me basé en las conferencias de *Semiótica y danza* impartidas por Raymundo Mier en el CENIDI-Danza José Limón en mayo, junio y julio de 2000.

se mueve significativamente a partir de construcciones disciplinarias, hábitos, que le sirven de base, sustento, para el desarrollo de las habilidades exigidas por el medio profesional. En sentido contrario opera el segundo cuerpo, pues para responder a los desafíos del aquí y ahora abandona su posición habitual, simplemente reproductiva, cobra plenitud y se singulariza por la intensidad de la experiencia, que con frecuencia lo lanza a la creación de nuevas formas de actuar: a la creación de nuevos mundos. ¿Qué características asume esta peculiar interacción? ¿En qué condiciones se produce la experiencia y qué calidades asume?

Para comprender la dinámica de transformación que produce el interactuar de estos dos cuerpos he recurrido a la visión de Charles S. Peirce, quien concibe la disciplina como una modalidad de la significación.⁹ Entendida así es posible pensar en la infinita variedad de calidades y procesos de semiosis diferenciados que suscitan las interacciones. Y dado que el cuerpo de la danza emerge de un proceso de un proceso de interacción múltiple (“El cuerpo que danza —dice Mier (2002: 113)— no es nunca solitario [...] Está siempre involucrado en un diálogo con los otros cuerpos —cuerpos virtuales, omitidos, esperados, velados que han anudado como una made-

⁹ Para Peirce la mente opera a través de signos y la significación no es más que el punto culminante de un proceso de conocimiento, por ello los signos se vuelven significativos en la vida de los sujetos cuando éstos los conocen o reconocen. Pero —observa— no existe una sola manera de conocer, por lo que el estudio de los signos le ofrece pistas para revelar esta diversidad de formas de conocimiento. En este sentido, conocer es un proceso dinámico e infinito y el análisis lógico de los procesos mentales muestra que las ideas (signos) se propagan continuamente y establecen una relación de afectabilidad entre sí. Para explicar este proceso de afección, Peirce expone cómo se produce una idea, la que concibe integrada por tres elementos articulados lógicamente y ontológicamente en una serie lineal: primero, es una cualidad intrínseca, una sensación (*feeling*); segundo, es la energía con la que afecta a otras en el aquí y ahora de la sensación, y supone una experiencia que se reconoce “por bruta compulsión”; y, tercero, es la tendencia de una idea a traer otras con ella y, en tanto que vínculo con ideas pasadas, forma una idea general que llega a constituirse en hábito (Peirce, 1998a: 325). Con este planteamiento —en el que consigna los modos de ser del signo: intensidades (sensaciones), afecciones (experiencias) y acciones (hábitos)— afirma que las ideas se conectan continuamente unas con otras y apuntan al futuro: el efecto de la significación —sugiere Peirce— afecta más al presente que al porvenir. Indica, entonces, que una idea ha sido afectada cuando una sensación se presenta ante la conciencia como una modificación de una idea general o hábito y muestra el lugar privilegiado que le otorga a la experiencia en el proceso de conocer. Una vez que la continuidad (mas no causalidad) permite la conexión, ésta puede darse de modo distinto a la continuidad, es decir, a la reproducción del hábito; la intervención del azar (*chance*), o sea, la “diversidad infinita del universo” (*ibidem*: 327) favorece la asociación con otras ideas diferentes de la idea general, generando una idea distinta de la que le dio origen.

ja la memoria del propio movimiento—”), es necesario reconocer los matices diferenciales que surgen en él y que pueden transformar significativamente la calidad de la formación.

Como he señalado, el cuerpo de la danza se construye luego de un largo trayecto disciplinario, cuyas regulaciones proyectan e imponen un campo de experiencias posible al sujeto. El bailarín no se mueve de manera caprichosa, aleatoria o indeterminada, sino que lo hace con un autocontrol particular y a partir de unos hábitos específicos.

Según Peirce, el hábito es una forma de inferencia lógica que se presenta en tres formas: deducción, inducción y abducción. La inducción y la deducción apuntan a formas estables de conocimiento, pero la abducción, al reconocer la incertidumbre, supone conjeturar la realidad, interrogarla. La creación de conocimiento, subraya este filósofo, exige inventar las pistas y hacerlas significativas: apostar a nuevas formas de significación. Tanto en la deducción como en la inducción, la mente está dominada por el hábito y apunta a la repetición, mientras que la abducción se dirige a la creatividad y al descubrimiento. De este modo, afirma Mier, el hábito se despliega en una doble faceta ontológica: puede actuar como apertura o como cierre, apuntar a la diversidad del mundo o someter el impulso diferencial de la semiosis (Mier, 2001: 2).¹⁰ En otras palabras, los hábitos son recursos de control que hacen inteligible el entorno, delinean certezas en un intento por cancelar el azar e impedir la irrupción de lo inesperado; sin embargo, la vida inevitablemente se hace presente: hay experiencias que los quiebran, que desbordan los modos acostumbrados de significación y obligan a interpretar los actos de manera distinta.

Lo anterior permite pensar en la existencia de dos modalidades de la disciplina: una en cuyas regulaciones predominan las formas estables de conocimiento (deducción e inducción) y que lleva a la rutina y a la mecanización. Y otra que apunta al descubrimiento y a la creación (abducción), por lo

¹⁰ El hábito, precisa Mier, “no es sólo el término de un proceso, es también la señal que encierra la clave de su destino, la orientación y el punto de extenuación de su impulso. Conforman las condiciones de existencia de la semiosis, de su estabilidad, y es, al mismo tiempo, su destino” (Mier, 2001: 2).

que considera regulaciones cuyo destino es la indeterminación. En efecto, no toda regulación desemboca en la monotonía de los hábitos, en la reiteración de la significación, en la redundancia de lo mismo. Existen regulaciones que devienen en un conjunto de campos potencialmente significativos: donde la significación se expresa como potencia.

Esta calidad diferencial en la formación de los hábitos está asentada en el papel cardinal de la experiencia. La experiencia, para Peirce, es una *compulsión*, algo que irrumpe violentamente en nuestro mundo y exige una respuesta; está dada por la fuerza de afección de los objetos y obliga a romper con los hábitos: la compulsión entraña un “hacer negativo” que disloca la vida interior del sujeto y lo saca de la reiteración. La vida transita sobre “catástrofes de significación” y la experiencia es una de esas catástrofes: una transformación esencial del modo de comprender los actos. De ahí que la experiencia permita dar valoraciones diferenciadas a los sucesos de la vida: “construir relieves en el mundo” (Mier, 1998).

Por ello, la disciplina también puede entenderse como una experiencia, como un momento de la significación, que implica a su vez un momento de ruptura del hábito. Aquí la disciplina asume un valor de umbral, de límite contra el cual trabaja el orden corporal. No se orienta a la consolidación de los hábitos corporales, sino a su trastocamiento:

La disciplina [de la danza] se separa de la norma, de las estructuras, de los códigos, de las categorías preestablecidas. La disciplina se convierte en una invención serial. Cada movimiento es al mismo tiempo el producto de un patrón y su ruptura. Es un signo y una cancelación de toda significación determinada. Está sometida a la ley implacable aunque incierta de la serie, pero al mismo tiempo revela la identidad precaria de todo enlace secuencial. El cuerpo se hace al mismo tiempo acontecimiento y atavismo. Es al mismo tiempo arrebató y figura. [...] La disciplina, expresada en la serie, no es sino la creación de una distancia frente al cuerpo habitual, una experiencia de la fragilidad y la metamorfosis de la experiencia (Mier, 2002: 114).

El cuerpo de la danza, efectivamente, requiere de la disciplina, de un conjunto de regulaciones, de patrones de movimiento, de pautas de repetición,

pues constituyen el “trasfondo de la certeza, un suelo intangible sobre el que se levanta la conciencia de los objetos, de los otros”, mas no puede limitarse al orden cotidiano ni sucumbir ante la fuerza de los hábitos, por el contrario, “se construye a sí mismo como un extrañamiento frente a ese cuerpo inercial de los hábitos” (Mier, 2002: 103).

El hábito, como forma estable de conocimiento, lleva a la pose, a la interpretación canónica del movimiento, a la interpretación habitual de las figuras, así la danza se reduce a una sucesión de figuras, de imágenes, de posiciones o de esquemas de corporalidad articulados uno tras otro. De ahí que esta modalidad del hábito no permita la formación de un cuerpo estético, pues éste surge de la experiencia, del arrebato, del vértigo: de esa tensión que conduce vivirse a sí mismo como potencia.

En efecto, la experiencia entraña una potencia, porque amplía la capacidad de acción de los sujetos y posibilita la emergencia de nuevas significaciones. De donde, la potencia permite enfrentar y dislocar el hábito; lo presupone, pero apunta a su desbordamiento. Por ello, la disciplina, entendida como experiencia, involucra un proceso de desfiguración del cuerpo, que implica trabajar en los bordes de la figura para ensanchar sus márgenes.

La danza [afirma Mier], como todo acto estético, revela un rostro singular de la disciplina: su capacidad para desdibujar los hábitos del sentido, para engendrar, a partir del formalismo de los cuerpos, una extrañeza radical de los signos, para vaciarlos de su sentido, para desplegarlos en un entorno móvil e irrepetible. En la serie de pasos disciplinados, como en cualquier elaboración rítmica con impulso estético, los signos mantienen un dualismo irreconciliable: son al mismo tiempo la materia de los hábitos y el testimonio de su enrarecimiento. El hábito se hace irreconocible, se arrebata de cualquier cauce monótono de la memoria, de cualquier decaimiento de la reminiscencia. Es memoria tácita, primordial, que se reinventa. Es todo menos una estructura imperativa, un marco, un régimen de certidumbre. Es la fuente misma de la perturbación. Cuando prevalece el ritmo, la cadencia de los signos engendra otra percepción, mutable, caleidoscópica: el cuerpo-signo se ofrece como algo inmediato, como una experiencia pura, tajante, ajena al régimen mediato de los signos (Mier, 2002: 114).

Aquí, además del desbordamiento del hábito, se descubre otro proceso también paradójico, pues el bailarín, a la vez que se centra afectivamente, pasionalmente, en el propio cuerpo para construir y destruir los hábitos y ser capaz de reinventarlos en cada interpretación, se descentra al momento de dilatar su energía corporal y constituirse en un signo capaz de conmover a otros y de ofrecerles una experiencia estética.¹¹ Este proceso sugiere otro matiz diferencial en la experiencia formativa: ya no se trata sólo de impulsar al estudiante a que habite su cuerpo, a que deje que el cuerpo habitual se adelgace y permita la irrupción del cuerpo actual, sino de que en esa emergencia el cuerpo actual potencie su propia energía y la dilate al punto de convertirse en un signo visible, legible para otros. El cuerpo de la danza no puede circunscribirse a una experiencia interior, exige una expresión de esa experiencia. De ahí que el cuerpo de la danza sea a la vez interior y exterior, pues debe hacer visible el mundo propio creado y ofrendarlo a la mirada del otro. Esta capacidad de dilatarse, de constituirse en un signo visible, no puede surgir de la reiteración, de la monotonía de los hábitos, sino de la experiencia.

En suma, en la disciplina distinguimos al menos dos modos de existir: como hábito y como experiencia. Como hábito constituye un conjunto de regulaciones, de patrones de movimiento, de pautas de repetición, que una vez sedimentadas permiten su construcción y encadenamiento con otros patrones. Pero estas pautas de repetición pueden ser aprendidas en un sentido rutinario, mecanizado, o bien considerar al conocimiento como un proceso múltiple y abductivo, abierto a la experimentación de nuevas formas de significar el mundo, el cuerpo y el movimiento. Aquí, la disciplina apunta a la incertidumbre, a la potencia, al incremento de la capacidad de acción de los sujetos, a la posibilidad de engendrar nuevas significaciones.

Sólo así —comprendida como hábito y como experiencia simultáneamente— se puede entender que la disciplina promueva esa peculiar inter-

¹¹ Para profundizar en este proceso de centramiento-descentramiento se puede consultar el trabajo de Hilda Islas (1998) "Cuerpo, psiquismo y cultura en la educación de la danza: elementos para el análisis del método Leeder".

acción entre un cuerpo habitual que repite incesantemente los movimientos que lo dotan de una destreza inimitable y un cuerpo actual dispuesto a dejarse afectar por el aquí y el ahora de la danza, lo que le permite al estudiante construir un horizonte de posibilidades abierto a la creación de nuevas formas de mirar el mundo, su propio cuerpo y la danza, sin olvidar que en la danza no se trata sólo de bailar, sino de comunicar bailando, de conmover al espectador y dejarle una huella profunda.

Ahora bien, si se pretende que la disciplina no se reduzca a la formación de cuerpos pasivos reproductores de movimiento y apunte a la formación de cuerpos estéticos con capacidad para crear, para actuar significativamente, para conmover a otros, es necesario también poner en crisis la noción de técnica dominante y recuperar su esencia (en el sentido heideggeriano), su sentido poiético. ¿Cómo hacerlo?

La pregunta por la técnica: ¿provocar o llegar al luminoso ser?¹²

George Steiner, a propósito de las reflexiones de Heidegger acerca de la técnica, afirma: “La creación *debería* ser custodia; una construcción humana debería ser la evocación y la habitación de los grandes manantiales del Ser” (Steiner, 2005: 194-195). En sentido opuesto a este ideal, la tecnología moderna ha degradado las formas naturales convirtiéndolas en simple utilidad. En el tiempo en el que la naturaleza era *physis*—continúa Steiner—, que en el sentido griego, según Heidegger, suponía “llegar al luminoso ser” (*ibidem*: 195), ella reclamaba el mismo proceso de creación de una obra de arte. De ahí que la *techné* (cuyo sentido también era poiético) significara “un llevar a su verdadero ser, un hacer tangible y luminoso, aquello que es ya inherente a la *physis*” (*ibidem*: 196).

En la actualidad, afirma Heidegger, “el hombre ha trabajado y pensado en contra la esencia de las cosas, y no con ella” (*ibidem*: 195). Por ello se ha deteriorado el vínculo con la técnica, pues no se ha interrogado su esen-

¹² Con este título hago referencia al título de la conferencia de Heidegger en la que sustento este apartado.

cia (lo que es), y es en dicho proceso en que se podría llegar a establecer una relación libre con ella.

La representación actual de la técnica (a la que Heidegger denomina instrumental y antropológica) es la de un medio y un hacer del hombre. Y la tendencia general ha sido de dominarla: el conocimiento se ha usado para ejercer un dominio. Pero esta voluntad de dominio puede atenuarse si interroga su esencia, de donde la necesidad de preguntar: “¿qué es lo instrumental mismo? ¿A qué pertenece una cosa así en tanto que un medio y un fin?” (Heidegger, 2001: 10). Pues donde domina lo instrumental ahí prevalece la causalidad, por ello la discusión acerca de lo que es la técnica supone retrotraer lo instrumental a las cuatro causas enunciadas por Aristóteles. Una vez que Heidegger ha mostrado que la causalidad aristotélica no está referida ni al actuar ni al efectuar, sino al ser responsable de algo (no en un sentido moral ni de efectuar, sino de *ocasionar*,¹³ de dejar venir al advenimiento), señala que los cuatro modos del ser responsable, los cuatro modos del ocasionar, “conciernen a la presencia de aquello que viene siempre a aparecer en el traer-ahí-delante” (*ibidem*: 15).¹⁴ Y este traer-ahí-delante sucede cuando (algo) lo oculto sale de ahí (develamiento) y se pone delante. En este sentido, la técnica no es un medio, sino un modo del hacer salir de lo oculto, es la región del develamiento, de la verdad; de ahí que también conocer sea un hacer salir de lo oculto. Por ello, la técnica en el sentido griego y en el sentido moderno no están tan alejadas como se ha pensado, pues en esencia apuntan al mismo propósito: la verdad. La degradación se ha producido porque el sentido tradicional de técnica, como dadora y acrecentadora de vida, se ha trastocado por el predominio en la técnica moderna de la provocación.¹⁵

¹³ Heidegger da aquí a la palabra “ocasiona” un sentido más amplio que el corriente y restringido de estimular y desatar, de manera que “la palabra dé nombre a la esencia de la causalidad pensada como la pensaron los griegos” (Heidegger, 2001: 13).

¹⁴ Heidegger explica ese producir, traer-ahí-delante de la siguiente forma: “Todo está en que pensemos el traer-ahí delante en toda su amplitud y en el sentido de los griegos. Un traer-ahí-delante no es sólo el fabricar artesanal, no es sólo el traer-a-parecer, el traer-a-imagen artístico-poético. También el emerger-desde-sí es un traer-ahí-delante” (2001: 13).

¹⁵ Heidegger ejemplifica esta idea con el antiguo modo de labrar del campesino: “cuando cultivar significaba abrigar y cuidar. El hacer del campesino no provoca al campo de labor. En la siembra del grano,

El hombre moderno interpela a la naturaleza y la obliga a entregar su energía acumulada, pero no la escucha, no le da morada, de ahí que su técnica, en lugar de sacar al Ser de lo oculto, lo enmascare. A este enmascaramiento Heidegger le llama *Gestell*, cuyo sentido expresa “connotaciones engañosas” como las de “andamio”, “truco” y “armadura” (Steiner, 2005: 198). “Atrapado en la *Gestell* tecnológica, el Ser no puede resplandecer” (*ibidem*: 198). Debido a este engaño, a esta relación falsa con la naturaleza, hasta las proezas consumadas han provocado consecuencias desastrosas: “la tecnología se ha vuelto una pesadilla que amenaza con esclavizar e incluso destruir a su creador” (*ibidem*: 199). No obstante, para Heidegger el peligro puede conjurarse, pues éste no está en la técnica, sino en el misterio de su esencia. Según el filósofo, la salvación es posible si se recupera el lazo de unión entre *techné* y *poiesis*. De ahí la necesidad de regresar a la poesía, a lo poético. Y lo confirma el poeta: “[...] poéticamente mora el hombre en esta tierra” (Hölderling, cfr. Heidegger, 2001: 31). Para Heidegger, la esencia de la técnica no es nada técnico, pues lo que lleva al Ser a su resplandor es lo poético.

Las reflexiones de Heidegger permiten reconsiderar las formas en que se utilizan las técnicas dancísticas, pues sin importar el género de danza, si la técnica provoca, le exige al cuerpo del bailarín entregar su energía acumulada, pero no lo abriga, el cuerpo de la danza devendrá artificio. En cambio, si la técnica se enraiza en lo poético, en la creación, lo hará resplandecer. Recuperar la esencia *poiética* de la técnica la puede salvar del peligro de la enajenación, de la producción de marionetas, de reproductores pasivos del movimiento. Ahora el problema será esclarecer qué significa, en términos dancísticos, enraizar la técnica en lo poético.

Antes de ensayar alguna respuesta es necesario aclarar una aparente contradicción. En algún momento de este trabajo he mencionado que lo que se puede enseñar en la danza es la técnica, pues la poética —el modo

entrega la sementera a las fuerzas de crecimiento y cobija su prosperar. Ahora hasta el cultivo del campo ha sido arrastrado por la corriente de un cultivar de otro género, un cultivar (encargar) que emplaza a la Naturaleza. La emplaza en el sentido de la provocación. La agricultura es ahora industria mecanizada de la alimentación” (2001: 16).

peculiar de expresar y expresarse— debe ser descubierta por el estudiante. En este sentido, la técnica no puede circunscribirse al aprendizaje de un vocabulario de movimiento codificado, sino ampliarse a la experimentación del cuerpo, del movimiento y de las calidades y ritmos que puede asumir.¹⁶ De ahí que enraizar la técnica en lo poético supondría, en un primer término, crear las condiciones para que el estudiante, al aprender el vocabulario de movimiento requerido, explore al mismo tiempo las posibilidades que éste le ofrece para dar sentido, para crear, para expresar, y en ese proceso de exploración descubrir sus peculiaridades: su propia poética. De este modo se produce una relación libre, no enajenada, con la técnica. No se trata, entonces, de que un agente externo (maestro) intervenga técnicamente sobre el cuerpo, sino de impulsar al estudiante a que él mismo lo esculpa y deleve su escultura. En este proceso el maestro es sólo orientador, guía, acompañante en el proceso, cuya mirada atenta, perspicaz, invita al estudiante a descubrir nuevos senderos.

De ahí que otro modo de enraizar la técnica en lo poético implique singularizar los procedimientos técnicos y el proceso formativo mismo. No hay técnicas generales aplicables a todos los cuerpos, éstas deben adecuarse a las necesidades propias de cada estudiante. No se puede hacer salir lo oculto del ser —no puede resplandecer su cuerpo— si el estudiante no adentra en sus secretos, si no se le impulsa a realizar constantes expediciones por los lugares más recónditos y transitar por entre los repliegues que han formado las significaciones. Y en ese trayecto se le ayuda a apropiarse de los movimientos, a reelaborarlos de acuerdo con sus necesidades, a reinventarlos de acuerdo con sus posibilidades; en suma, a crear su propia técnica. De este modo, el peligro del artilugio, del virtuosismo sin sentido puede ser conjurado, pues el estudiante logrará habitar un cuerpo decidido del que sólo brotarán movimientos verdaderos, auténticos, propios.

¹⁶ Esta idea la tomo de Susan A. Manning, quien para caracterizar la técnica de Mary Wigman distingue la técnica en el sentido estadounidense, vocabulario de movimiento codificado, y la *technik* en el sentido alemán, que considera la expresividad y la creatividad como los ejes nodales del proceso formativo (1993: 91).

Conclusiones

En este trabajo me propuse discutir acerca de la fuerza del proceso formativo en la emergencia del genio, del talento artístico, por lo que planteé una ruta en la cual mostrar que una idea de danza, de cuerpo, de disciplina y de técnica puede confluir para crear situaciones en las cuales emerjan experiencias educativas que favorezcan la formación de un intérprete creativo y no de un mero reproductor pasivo de los movimientos que un coreógrafo le monta.

En primer término busqué una definición de danza centrada en el hacer mismo de este arte, en la que Gillo Dorfles señala que el cuerpo es el medio técnico-expresivo del que se vale la danza para generar formas y ritmos que se expresen de forma dinámica en un espacio tridimensional. A partir de ella propuse un trayecto que conecta una concepción fenomenológica del cuerpo, en la que para que el cuerpo se constituya en ese medio técnico expresivo debe ser habitado a plenitud por el bailarín, en lugar de un mero instrumento-objeto pasivo que sólo responde mecánicamente a las indicaciones del coreógrafo. Una idea semiótica de la disciplina en la que se distinguen al menos dos modalidades: como hábitos que modelan el cuerpo, pero que no están destinados a la reiteración sino a la incertidumbre, y como experiencia que favorece la interacción del cuerpo habitual —suelo intangible de la certeza— y el cuerpo actual —superficie que se deja afectar por el aquí y el ahora y construye un horizonte de posibilidades para la creación y la expresión. Finalmente, una idea de técnica que, al interrogar su esencia, abandona la provocación que enmascara al ser y reasume la vocación con que apunta al descubrimiento y develamiento de lo oculto en el ser: a su resplandecimiento.

BIBLIOGRAFÍA

Baz, Margarita (2002). “De poéticas y pasiones: reflexiones sobre la subjetividad en la danza”, en Maya Ramos Smith y Patricia Cardona Lang (dirs.), *La danza en México. Visiones de cinco siglos*, vol. 1: *Ensayos históricos y analíticos*, Conse-

- jo Nacional para la Cultura y las Artes/Instituto Nacional de Bellas Artes/Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza José Limón-Escenología, México.
- Dewey, John (1938 [1967]). *Experiencia y educación*, Losada, 9ª ed., Buenos Aires.
- Dorfles, Gillo (2001). “Valor del medio expresivo” y “La danza”, en Hilda Islas (comp.), *De la historia al cuerpo y del cuerpo a la danza*, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/Instituto Nacional de Bellas Artes, México.
- Ferreiro, Alejandra (2002). “Una perspectiva fenomenológica del cuerpo que danza”, en Maya Ramos Smith y Patricia Cardona Lang (dirs.), *La danza en México. Visiones de cinco siglos*, vol. 1: *Ensayos históricos y analíticos*, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/Instituto Nacional de Bellas Artes/Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza José Limón-Escenología, México.
- Heidegger, Martin (2001). “La pregunta por la técnica”, en *Conferencias y artículos*, Ediciones del Serbal, 2ª ed. revisada, Barcelona.
- Husserl, Edmund (1996). *Meditaciones cartesianas*, Fondo de Cultura Económica, 2ª ed., México.
- (1997). *Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica*, Fondo de Cultura Económica, 2ª ed., México.
- Islas, Hilda (1995). *Tecnologías corporales: danza, cuerpo e historia*, Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza José Limón, serie Investigación y Documentación de las Artes, 2ª época, México.
- (2006). “Cuerpo, psiquismo y cultura en la educación de la danza: elementos para el análisis del método Leeder”, en Elizabeth Cámara e Hilda Islas, *Historia y metodología en la enseñanza de la danza. El método Leeder de la danza alemana*, Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza José Limón, México (en prensa).
- Kant, Immanuel (1997). *Prolegómenos a toda metafísica del porvenir. Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime. Crítica del juicio*, Porrúa, 6ª ed., México.
- Langer, Susan (2001), “La imagen dinámica: algunas reflexiones filosóficas sobre la danza”, en Hilda Islas (comp.), *De la historia al cuerpo y del cuerpo a la danza*, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/Instituto Nacional de Bellas Artes, México.
- Lyotard, Jean-François (1989). *La fenomenología*, Paidós, Barcelona.
- Manning, Susan A. (1993). *Ecstasy and the demon. Feminism and nationalism in the dances of Mary Wigman*, University of California Press, Los Ángeles.

- Merleau-Ponty, Maurice (1997), *Fenomenología de la percepción*, Península, 4ª ed., Barcelona.
- Mier, Raymundo (2002). “Leer a Valéry: la danza, las puntuaciones de la mirada”, en Maya Ramos Smith y Patricia Cardona Lang (dirs.), *La danza en México. Visiones de cinco siglos*, vol. 1: *Ensayos históricos y analíticos*, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/Instituto Nacional de Bellas Artes/Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza José Limón-Escenología, México.
- (2001). “Signos, cuerpos. La clasificación de los signos en Ch. S. Peirce”, en revista *Razón y Palabra (primera revista electrónica en América Latina especializada en tópicos de comunicación)*, núm. 21, febrero-abril.
- (2000a), “Tiempo, incertidumbre y afección. Apuntes sobre las concepciones del tiempo en Ch. S. Peirce”, en Geist, Ingrid (ed.), *La inscripción del tiempo en los textos*, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Tópicos del Seminario, Puebla.
- (2000b). *Apuntes del seminario semiótica y danza*, México, Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza José Limón, México.
- (1998). *Apuntes del seminario teorías de la cultura*, Escuela Nacional de Antropología e Historia, México.
- Peirce, Charles S. (1998a). en *The Essential Peirce*, vol. I, Peirce Edition Project, Bloomington, Indiana.
- Ponce, Dolores (2006). “¿Es pensable la danza sin la escritura? Las relaciones posibles”, en *Danza y literatura*, México, Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza José Limón, investigación inédita en curso.
- Steiner, George (2005). *Heidegger*, Fondo de Cultura Económica, México.